

Simultane analyse van preferenties en percepties bij diensten

Een toepassing op bankdiensten

Dr. M. Vriens, Dr. H. Oppewal, Drs. J.A. Linde en Drs. H. Bremer

1 Inleiding

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de marketing van diensten waar te nemen (zie MAB, december 1993). Gezien het steeds toenemende aandeel van de dienstensector in het bruto nationaal produkt van Westerse landen is deze belangstelling begrijpelijk. De belangstelling in de wetenschappelijke literatuur gaat daarbij met name uit naar de kwaliteit van diensten (bijv.: Neslin, 1983; Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1994) en de wijze waarop deze gemeten kan worden. Meting van de kwaliteit van een dienst blijkt in de praktijk problematisch te zijn, onder andere door de geringe tastbaarheid en het persoonsgebonden karakter van diensten als produkt. Om het produkt dienstverlening tastbaarder te maken is voorgesteld deze te omschrijven als een aantal eigenschappen waaraan de consument nut ontleent (Grönroos, 1986).

Een methode die bij uitstek voortbouwt op deze opvatting van produkten als bundels attributen is de conjuncte analyse. Conjuncte analyse lijkt daarom zeer geschikt voor het meten en modelleren van de kwaliteit van diensten (zie o.a. DeSarbo et al., 1992; Boerkamp en Vriens, 1993). Bij de implementatie van conjuncte analyse worden we echter geconfronteerd met het praktisch probleem dat bij diensten veel attributen relevant kunnen zijn. Als het aantal attributen en niveaus toeneemt, neemt zowel het aantal als de complexiteit van de te evalueren conjuncte stimuli toe. Dit betekent dat het kwantificeren van de kwaliteit van diensten met behulp van conjuncte analyse belemmerd wordt doordat de stimulusset niet meer adequaat door respondenten geëvalueerd kan worden. Eén mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik maken van hybride

procedures, zoals de adaptieve conjuncte analyse (zie Vriens en Boerkamp, 1993).

Een ander mogelijke manier om onderzoek van grotere aantallen attributen mogelijk te maken is door gebruik te maken van hiërarchische conjuncte analyse (Louviere, 1984; Oppewal, Louviere en Timmermans, 1994). Bij hiërarchische conjuncte analyse (HCA) wordt de verzameling attributen opgedeeld in deelverzamelingen. Voor elk van deze deelverzamelingen wordt een apart conjunct meetexperiment ontwikkeld en afgenomen. In de analyse kunnen de resultaten uit de afzonderlijke experimenten vervolgens worden geïntegreerd tot één model.

Bij het onderzoek naar de kwaliteit van diensten biedt hiërarchische conjuncte analyse nog een ander voordeel. Bij het modelleren van de kwaliteit van (of preferentie voor) diensten wordt vaak uitgegaan van een *dimensionele* structuur van de attributen. Er wordt aangenomen dat (concrete) attributen gerelateerd zijn aan meer abstracte of perceptuele dimensies, en dat deze dimensies (of hogere-orde constructen) gerelateerd zijn aan de voorkeur voor, of kwaliteit van, de dienst. Voorbeelden van modellen waarin van een dergelijke hiërarchische structuur wordt uitgegaan zijn de modellen voorgesteld door Neslin (1983),

Dr. M. Vriens is als universitair docent Marktonderzoek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bedrijfseconomie, Sectie Marktkunde en Marktonderzoek. Dr. H. Oppewal is als universitair docent Sociaal-ruimtelijk onderzoek verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde. Drs. J.A. Linde studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Thans is hij werkzaam als Solution Expert bij het marktonderzoeksbureau A.C. Nielsen (Nederland) B.V. Drs. H. Bremer studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) en Grönroos (1986). Een nadeel echter is dat in deze benaderingen de veronderstelde structuur niet wordt getoetst (vgl. Vriens en Boerkamp, 1993). Hiërarchische conjuncte analyse zoals voorgesteld door Oppewal, Louviere en Timmermans (1994) heeft het voordeel dat niet alleen een hiërarchische structuur wordt verondersteld, maar dat deze ook kan worden *getoetst*. Bovendien kan met hiërarchische conjuncte analyse de dimensionele structuur *gemeten* worden. In de context van het meten en modelleren van de kwaliteit van dienstverlening biedt hiërarchische conjuncte analyse dus twee voordelen boven de traditionele conjuncte analyse: (1) Het maakt het in technische zin mogelijk grotere aantallen attributen te bestuderen, en (2) het maakt het mogelijk een veronderstelde dimensionele structuur te meten en te toetsen.

Met dit artikel beogen we deze voordelen van hiërarchische conjuncte analyse te demonstreren. Daartoe presenteren we een toepassing waarin we met behulp van deze benadering de kwaliteit van de dienstverlening van banken meten en modelleren. We laten zien dat de methode ons in staat stelt om een groot aantal attributen mee te nemen en dat de hiërarchische benadering een *simultane analyse van percepties en preferenties* mogelijk maakt. In paragraaf 2 worden de conceptuele uitgangspunten nader toegelicht. In paragraaf 3 bespreken we de onderzoeksopzet van de empirische toepassing op bankdiensten. De toepassing heeft primair als doel de hiërarchische conjuncte analyse te illustreren. We merken op dat de resultaten betrekking hebben op een steekproef die niet representatief is voor Nederland. In paragraaf 4 worden enkele resultaten gepresenteerd en in paragraaf 5 gaan we in op de mogelijkheden die de resultaten van de hiërarchische conjuncte analyse kunnen bieden bij het nemen van strategische en instrumentele *marketing*-beslissingen. We besluiten ons artikel met enkele conclusies.

2 Conceptuele uitgangspunten

Het conceptuele uitgangspunt van de hiërarchische conjuncte analyse wordt gevormd door de veronderstelling dat consumenten bij het nemen van beslissingen de relevante informatie met betrekking tot een produkt of dienst op een hiërarchische wijze verwerken. Het idee is in de marketing voorgesteld door Louviere (1984) en is gebaseerd op het *Lens*-model van Brunswick

(1952) en op Andersons informatie-integratietheorie (bijv. Anderson, 1981). Er wordt verondersteld dat, in keuzesituaties die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van een groot aantal concrete attributen, het keuzegedrag van consumenten stapsgewijs verloopt.

In de eerste stap wordt de waardering voor het grote aantal concrete beslissingsattributen van de keuze-alternatieven afgebeeld op een beperkt aantal dimensies, ook wel hogere-ordeconstructen of samengestelde attributen genoemd. Deze dimensies hangen elk samen met een cluster attributen. De keuze-alternatieven worden vervolgens geëvalueerd met betrekking tot de dimensies, waarna een *overall* oordeel tot stand komt. In tabel 1 wordt deze dimensionele structuur schematisch weergegeven.

Voor diensten zouden we bij concrete attributen kunnen denken aan aspecten zoals 'wachtijd', 'klachtafhandeling', 'openingstijden', etc. Aspecten zoals bijvoorbeeld 'toegankelijkheid' en 'betrouwbaarheid' zouden opgevat kunnen worden als samengestelde attributen of dimensies. In het beslissingsproces intermediairen deze dimensies

Tabel 1: Schematische weergave van een dimensionele structuur die gehanteerd wordt bij kwaliteit van of voorkeur voor diensten

tussen de concrete attributen en het eindoordeel over een keuze-alternatief. Zoals in tabel 1 is weergegeven kunnen we binnen deze structuur drie typen relaties onderscheiden, te weten de relaties tussen: (1) concrete attributen en perceptuele dimensies; (2) concrete attributen en een *overall* oordeel (bijv. preferenties of keuzes); en (3) de perceptuele dimensies en een *overall* oordeel. Hiërarchische conjuncte analyse maakt het mogelijk elk van deze relaties te kwantificeren en het relatief belang van attributen en dimensies te bepalen. De benadering zoals voorgesteld door Oppewal et al. (1994) maakt het bovendien mogelijk de hiërarchische structuur te toetsen en te meten.

De resultaten van een hiërarchische conjuncte analyse kunnen als *input* dienen voor het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot de gewenste positionering van een dienst. Inzicht in het belang van de perceptuele dimensies geeft aan wat mogelijke succesvolle positioneringen zouden kunnen zijn. Indien reeds voor een positionering gekozen is kunnen de relatieve belangrijkheden van de dimensies de marketing-manager in staat stellen om na te gaan of een bijstelling van de huidige positionering gewenst is. Doordat de hiërarchische conjuncte analyse ook inzicht geeft in de relatie tussen concrete (en dus manipuleerbare) attributen en perceptuele dimensies, beschikt de marketing-manager daarnaast over gegevens om de (bijstelling van de) positionering gestalte te geven. Doordat de hiërarchische conjuncte analyse inzicht geeft in het relatieve belang van de verschillende attributen en dimensies met betrekking tot het *overall* oordeel kan de marketing-manager, gegeven een budget-restrictie, kiezen voor die aanpassingen die het meeste resultaat opleveren.

3 Onderzoeksopzet

In deze paragraaf bespreken we de onderzoeksopzet van de empirische toepassing waarmee we de hiërarchische conjuncte benadering willen illustreren. In de toepassing is gekozen voor bankdiensten omdat bij bankdiensten een groot aantal concrete attributen (in eerste instantie) mogelijkterwijs van belang kunnen zijn en omdat ook perceptuele constructen (zoals bijvoorbeeld 'bekwaamheid') een rol spelen. We bespreken achtereenvolgens het ontwerp van de hiërarchische taak, de opzet van de vragenlijst en de wijze van steekproeftrekking.

3.1 Ontwerp van de Hiërarchische Taak

De hiërarchische conjuncte analyse-methode maakt gebruik van profielen van denkbeeldige producten en diensten. Het ontwerp van deze profielen, alsmede de taak die aan respondenten wordt voorgelegd, komen in een aantal stappen tot stand: (1) het vaststellen van de set van relevante (concrete) attributen alsmede het vaststellen van de niveaus van de attributen; (2) het groeperen van attributen in dimensies op basis van gemeenschappelijke kenmerken; (3) het construeren van de conjuncte stimuli; en (4) het kiezen van een evaluatie-criterium (*hoe* en met betrekking tot *wat* gaan de respondenten hun beoordeling geven).

Stap 1 - Het vaststellen van de attributen en bijbehorende niveaus

In deze fase wordt de dienst beschreven in een aantal relevante kenmerken (attributen), waardoor de dienst als het ware tastbaar wordt gemaakt. Om vast te stellen welke attributen van belang zijn is een vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit gesprekken met deskundigen uit de bankwereld. Naast deze informatie is ook uitgegaan van het inzicht van de onderzoekers en een aantal willekeurig gekozen consumenten van bankdiensten. Het resultaat is een lijst van 28 attributen die bepalend worden geacht voor de kwaliteit van banken. Aan elk van de attributen wordt vervolgens een aantal relevante niveaus toegekend. Het toekennen van de niveaus is voornamelijk op basis van inzicht van de onderzoekers gedaan. Hierbij zijn een aantal voorwaarden van belang. Het aantal niveaus kan niet onbepaald zijn omdat bij toename van het totale aantal niveaus het aantal door de respondent te evalueren stimuli snel toeneemt. Tevens is het van belang dat de niveaus realistisch gekozen zijn. De concrete attributen en bijbehorende niveaus staan weergegeven in tabel 3a-d.

Stap 2 - Het groeperen van attributen in dimensies

Bij de methode van hiërarchische conjuncte analyse wordt uitgegaan van een hiërarchische structuur. Voor diensten zijn hiërarchische (dimensionele) structuren voorgesteld door, onder andere, Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) en Grönroos (1986). Gebleken is echter dat dergelijke dimensionele structuren niet eenvoudig te generaliseren zijn. Per dienst dient bekeken te

worden welke attributen er meegenomen moeten worden en op welke wijze deze attributen over welke dimensies verdeeld moeten worden. In dit onderzoek is het totale aantal attributen verdeeld over vier dimensies, te weten 'basisaanbod', 'bekwaamheid', 'toegankelijkheid' en 'correctheid'. Bij de keuze en definiëring van deze vier dimensies zijn we in eerste instantie uitgegaan van de oorspronkelijke 10 dimensies van het SERVQUAL model van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985). De attributen prijs en assortiment vallen niet onder de oorspronkelijke SERVQUAL-dimensies maar zijn in ons onderzoek wel meegenomen omdat zij sterk bepalend kunnen zijn voor zowel de perceptie van als de preferentie voor een dienst. Vervolgens zijn op grond van inhoudelijke en praktische overwegingen dimensies samengevoegd. Bijvoorbeeld de dimensies 'toegankelijkheid' en 'responsiviteit' kunnen gezien worden als toegankelijkheid in bredere betekenis. Praktisch betekent het reduceren van het aantal dimensies dat ook het aantal dealexperimenten gereduceerd wordt (zie stap 3). In tabel 2 wordt het eindresultaat van de hergroepering weergegeven en wordt de relatie met de modellen van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) en Grönroos (1986) weergegeven. Een belangrijk voordeel van de hiërarchische conjuncte analyse-benadering, ten opzichte van de alternatieve benaderingen, is dat we kunnen nagaan of de door ons gehanteerde hiërarchische structuur empirisch te verdedigen is.

Nadat de relevante dimensies van bankdiensten gedefinieerd zijn kunnen de concrete attributen

aan de vier dimensies toegewezen worden. Dit gebeurt op basis van de mate waarin verondersteld wordt dat het attribuut de dimensie beïnvloedt. Vermeden dient te worden dat een attribuut relaties heeft met meerdere dimensies. Er moet dus zo min mogelijk overlap zijn tussen de dimensies. In tabel 3a-d wordt een overzicht gegeven van de concrete attributen en de vier bijbehorende perceptuele dimensies.

Stap 3 - Het construeren van de conjuncte stimuli (de profielen)

De constructie van profielen wijkt enigszins af van de wijze waarop dit in traditionele (*full profile*) conjuncte analyse gebeurt. Het meenemen van een groot aantal attributen wordt in hiërarchische conjuncte analyse mogelijk gemaakt door te werken met dealexperimenten. In plaats van respondenten te confronteren met hypothetische bankdiensten die gedefinieerd zijn op alle in het onderzoek gedefinieerde attributen worden respondenten geconfronteerd met hypothetische bankdiensten die gedefinieerd zijn op: (1) de concrete attributen van één van de vier perceptuele dimensies en (2) die verder gedefinieerd zijn als hypothetisch oordeel voor elk van de overige drie perceptuele dimensies. Op deze wijze kan de taak voor de respondent hanteerbaar blijven en zijn we in staat om alle onderscheiden relaties te schatten. In tabel 4 (zie blz. 619) wordt een voorbeeld gepresenteerd van een hypothetische bankdienst zoals die in de hiërarchische conjuncte analyse geconstrueerd wordt.

Tabel 2: De hergroepering van 12 dimensies in vier nieuwe dimensies

<i>Oorspronkelijke SERVQUAL dimensies (met prijs en assortiment)</i>	<i>Vier nieuwe dimensies</i>	<i>Indeling volgens Grönroos</i>
Tastbaarheid Assortiment Prijs	BASISAANBOD	Technische kwaliteit
Bekwaamheid Communicatie	BEKWAAMHEID	Functionele kwaliteit
Toegankelijkheid Responsiviteit	TOEGANKELIJKHEID	Functionele kwaliteit
Begrip Beleefdheid Geloofwaardigheid Veiligheid Betrouwbaarheid	CORRECTHEID	Functionele kwaliteit

**Tabel 3a: Attributen behorende bij de dimensie 1
'BASISAANBOD VAN DE BANK'**

1 BASISAANBOD VAN DE BANK

1 De uitgebreidheid van het assortiment

niveau 1: het assortiment bestaat alleen uit de specifiek bancaire zaken als lenen (persoonlijke lening, hypotheek etc.) en sparen
niveau 2: het assortiment is uitgebreid met produkten als vakantiereizen, verzekeringen e.d.

2 Grootte wachtruimte/publieke ruimte

niveau 1: ruim
niveau 2: voldoende
niveau 3: krap

3 Aankleding wachtruimte/publieke ruimte

niveau 1: minimale aankleding met alleen een folder-standaard
niveau 2: uitgebreide aankleding met naast een folder-standaard bijvoorbeeld ook video, vitrines en zitplaatsen

4 Personeel

niveau 1: uniforme kleding
niveau 2: geen uniforme kleding

5 Privacy: in de zin van een grenslijn op de grond en tussenschotten op de balie

niveau 1: goed
niveau 2: voldoende
niveau 3: slecht

6 Het renteniveau in geval van lenen (betaalde rente)

niveau 1: rente ongeveer 1/10 boven het gemiddelde renteniveau op de markt (de rente is in dit geval 11% als het gemiddelde niveau bijvoorbeeld 10% is)
niveau 2: rente ongeveer gelijk aan het gemiddelde
niveau 3: rente ongeveer 1/10 onder het gemiddelde (in het voorbeeld is de rente dan 9%)

7 Het renteniveau in geval van sparen (uitgekeerde rente)

niveau 1: rente ongeveer 1/10 boven het gemiddelde renteniveau op de markt
niveau 2: rente ongeveer gelijk aan het gemiddelde
niveau 3: rente ongeveer 1/10 onder het gemiddelde

Per deelexperiment worden hypothetische bankprofielen geconstrueerd (zie tabel 4). Hierbij wordt gebruik gemaakt van fractionele factoriële designs om het noodzakelijke aantal profielen zo klein mogelijk te houden. Per deelexperiment

**Tabel 3b: Attributen behorende bij dimensie 2
'BEKWAAMHEID VAN HET PERSONEEL'**

2 BEKWAAMHEID VAN HET PERSONEEL

8 De mate van correctheid bij uitvoeren van betalingsopdrachten

niveau 1: er worden vrijwel nooit fouten gemaakt
niveau 2: er worden af en toe fouten gemaakt

9 Het zelf initiatief nemen door de bankmedewerkers (bijvoorbeeld bij het geven van adviezen)

niveau 1: de medewerkers nemen vrijwel altijd zelf het initiatief
niveau 2: de medewerkers tonen weinig eigen initiatief

10 Het op de hoogte zijn van niet specifiek bancaire zaken (fiscaal, juridisch) en van minder gevraagde zaken als effecten en beleggingen

niveau 1: ook op deze gebieden hebben de adviseurs verstand van zaken
niveau 2: op deze gebieden hebben de adviseurs niet altijd verstand van zaken

11 Afhandeling van eventuele klachten

niveau 1: klachten worden vrijwel altijd correct afgehandeld
niveau 2: klachten worden voldoende correct afgehandeld
niveau 3: klachten worden onvoldoende correct afgehandeld

12 Communicatieve vaardigheden van het baliepersoneel en de adviseurs

niveau 1: goed
niveau 2: redelijk
niveau 3: matig

resulteerde deze exercitie in 27 hypothetische bankdiensten (zie voor details met betrekking tot deze procedure Bremer et al., 1994). Daarnaast werd per deelexperiment een tweede set van 27 profielen aangemaakt; deze dienen als *hold-out* profielen. Elke respondent kreeg van één deelexperiment alle 27 profielen, plus 3 *random* gekozen *hold-out* profielen. Per deelexperiment bestaan de profielen uit combinaties van niveaus van de attributen van de desbetreffende dimensie, aangevuld met niveaus van de overige drie dimensies. Deze overige drie dimensies worden niet uitgewerkt in attributen in het betreffende deelexperiment (zoals in het voorbeeld gepresenteerd in tabel 4 te zien is), maar worden in elk deelexperi-

**Tabel 3c: Attributen behorende bij dimensie 3
'TOEGANKELIJKHEID VAN DE BANK'**

3 TOEGANKELIJKHEID VAN DE BANK

13 Parkeerplaatsen

niveau 1: minder dan voldoende
niveau 2: voldoende
niveau 3: meer dan voldoende

14 Openingstijden

niveau 1: kantoor tijden
niveau 2: kantoor tijden en koopavonden
niveau 3: kantoor tijden en koopavonden en zaterdag

15 Reistijd

niveau 1: minder dan 5 minuten
niveau 2: 5 tot 10 minuten
niveau 3: meer dan 10 minuten

16 De werking van geldautomaten

niveau 1: nooit buiten gebruik
niveau 2: soms buiten gebruik
niveau 3: vaak buiten gebruik

17 Wachtijd bij geldautomaten

niveau 1: minder dan 2 minuten
niveau 2: 2 tot 4 minuten
niveau 3: meer dan 4 minuten

18 Wachtijd voor het aan de beurt zijn in de bank

niveau 1: minder dan 2 minuten
niveau 2: tussen de 2 en 5 minuten
niveau 3: langer dan 5 minuten

19 Frequentie van toesturen rekeningafschriften

niveau 1: eenmaal per week
niveau 2: eenmaal per twee weken
niveau 3: eenmaal per drie weken

ment gerepresenteerd via hypothetische oordelen, te weten de rapportcijfers '4' (onvoldoende), '6' (voldoende) of '8' (goed).

Stap 4 - Het kiezen en formuleren van de beoordelingstaak

De respondent wordt gevraagd om de hypothetische bankdiensten twee keer te beoordelen. De eerste beoordeling heeft betrekking op de in attributen uitgewerkte dimensie. Hierbij wordt gevraagd met welke waarde van de betreffende dimensie deze combinatie overeenkomt. De

**Tabel 3d: Attributen behorende bij dimensie 4
'CORRECTHEID VAN DE DIENSTVERLENING'**

4 CORRECTHEID VAN DE DIENSTVERLENING

20 De aandacht die medewerkers voor de klant hebben

niveau 1: de medewerkers hebben veel aandacht voor de klant
niveau 2: de medewerkers hebben voldoende aandacht voor de klant
niveau 3: de medewerkers hebben weinig aandacht voor de klant

21 De mate van geautomatiseerdheid (versus persoonlijk contact) van de dienstverlening

niveau 1: weinig geautomatiseerde dienstverlening
niveau 2: veel geautomatiseerde dienstverlening

22 Attentheid van het personeel

niveau 1: meestal herkend worden door het personeel
niveau 2: af en toe herkend worden door het personeel
niveau 3: nooit herkend worden door het personeel

23 De houding van baliepersoneel en adviseurs ten opzichte van de klant (zowel aan de telefoon als in de bank)

niveau 1: het personeel is altijd beleefd en vriendelijk
niveau 2: het personeel is meestal beleefd en vriendelijk
niveau 3: het personeel is onbeleefd en onvriendelijk

24 Het nakomen van afspraken

niveau 1: afspraken worden vrijwel altijd stipt nagekomen
niveau 2: af en toe mankeert er iets aan het nakomen van afspraken

25 Het geven van adviezen

niveau 1: de adviezen blijken vrijwel altijd juist te zijn
niveau 2: de adviezen blijken af en toe niet te kloppen

26 De zorgvuldigheid waarmee men omgaat met klantgegevens

niveau 1: het blijkt dat men vrijwel altijd zorgvuldig omgaat met klantgegevens
niveau 2: af en toe blijkt er iets te mankeren aan de zorgvuldigheid waarmee men omgaat met klantgegevens

27 De mate van veiligheid van het gebruik van pincode

niveau 1: bij ongeoorloofd gebruik van pincode (bijvoorbeeld na diefstal) is dat altijd terug te draaien
niveau 2: het terugdraaien van ongeoorloofd gebruik van pincode is niet altijd mogelijk

28 Het snel opsporen en herstellen van eventuele fouten

niveau 1: fouten worden vrijwel altijd snel opgespoord en hersteld
niveau 2: af en toe mankeert er iets aan de snelheid van het opsporen en herstellen van fouten.

respondent wordt geïnstrueerd hierbij gebruik te maken van een 10-puntsschaal (rapportcijfers). Vervolgens wordt gevraagd om een oordeel te geven over de hypothetische bankdienst als geheel (zie tabel 4). De respondent moet door het toekennen van een puntenaantal (tussen 0-100) aangeven hoe aantrekkelijk de betreffende bankdienst voor hem of haar is. Aangezien de respondent 30 keer (27 profielen plus drie *hold-outs*) een profiel moet beoordelen, gaat het om een relatief intensieve taak. Vanwege de moeilijkheidsgraad van de taak is het van groot belang dat de respondenten goed en duidelijk geïnstrueerd worden.

3.2 Opzet van de Vragenlijst

De vragenlijst waarmee de gegevens worden verzameld bestaat uit drie gedeeltes, waaronder de

Tabel 4: Voorbeeld van een profiel behorende tot deelexperiment 3

TOEGANKELIJKHEID VAN DE BANK	
1	Parkeerplaatsen bij de bank zijn er <i>voldoende</i> .
2	De bank is geopend tijdens <i>kantoortijden en koopavonden en zaterdag</i> .
3	De reistijd naar de bank toe is <i>minder dan 5 minuten</i> .
4	De werking van de geldautomaten is goed; zij zijn <i>nooit buiten gebruik</i> .
5	De wachttijd bij de geldautomaten is <i>meer dan 4 minuten</i> .
6	De wachttijd voor het aan de beurt zijn in een bank is <i>tussen de 2 en 5 minuten</i> .
7	De rekeningafschriften worden eenmaal <i>per week</i> toegestuurd.
De hierboven beschreven <i>toegankelijkheid</i> van een bank geef ik een rapportcijfer (1-10) van:	
BASISAANBOD VAN DE BANK	6 (voldoende)
BEKWAAMHEID VAN HET PERSONEEL	4 (onvoldoende)
CORRECTHEID VAN DE DIENSTVERLENING	6 (voldoende)
De totale bank zoals hierboven beschreven geef ik een puntenscore (0-100) van:	

hiërarchische conjuncte taak. In de vragenlijst wordt respondenten eerst gevraagd om een beoordeling te geven van hun eigen bank. Hiertoe is per dimensie een overzicht gegeven van alle attributen en hun niveaus. Het niveau dat van toepassing is op de eigen bank moet aangekruist worden. Het doel hiervan is tweeledig. Allereerst kan met deze gegevens de beoordeling van de eigen bank vergeleken worden met het resultaat van de conjuncte analyse. Dit resultaat geeft namelijk aan hoe de bank er volgens de respondenten idealiter uit zou moeten zien. De verschillen die naar voren komen geven aan waar verbetering mogelijk is. Daarnaast komt de respondent te weten wat de dimensies inhouden. Per respondent komen de attributen van slechts één dimensie terug in de profielen. Echter de respondent moet wel weten wat de andere dimensies inhouden want deze dimensies moeten worden meegenomen in de beoordeling van de totale bank. Als extra hulpmiddel hiervoor krijgen respondenten vier kaarten, één per dimensie, met daarop overzichten van de attributen en hun niveaus. Deze kaarten mag de respondent tijdens het invullen erbij houden. Ook hierdoor wordt het inzicht van de respondent in de beoordelingstaak vergroot.

Vervolgens krijgt de respondent de profielen van één deelexperiment te zien. De enquête wordt afgesloten met een aantal vragen naar de achtergrond van de respondent. Voor de respondent aan de enquête begint krijgt hij of zij een uitgebreide instructie. Daarin wordt benadrukt dat het om een onderzoek naar de kwaliteit van banken in het algemeen gaat en niet om de ABN/AMRO bank. Deze gedachte zou kunnen ontstaan bij de respondenten omdat de enquête binnen deze bank wordt gehouden.

3.3 Steekproef

Er is gebruik gemaakt van een niet-toevallige steekproefprocedure. Wel is door middel van *quota-sampling* ervoor gezorgd dat de steekproef op een aantal kenmerken, zoals sexe en beroep, representatief is voor de stad Groningen (zie Bremer et al., 1994). Dit betekent tevens dat de resultaten niet zomaar vertaald kunnen worden naar heel Nederland. Er is gebruik gemaakt van ruimte binnen een ABN/AMRO gebouw in de binnenstad van Groningen. De respondenten werden in de omgeving op straat gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Hierna werden ze

Tabel 5:

Gemiddelde deel-utiliteiten van de niveaus van de dimensies en attributen

<i>Deelexperiment 1</i> <i>Basisaanbod van de bank</i>		<i>Deelexperiment 2</i> <i>Bekwaamheid</i> <i>van het personeel</i>		<i>Deelexperiment 3</i> <i>Toegankelijkheid</i> <i>van de bank</i>		<i>Deelexperiment 4</i> <i>Correctheid</i> <i>van de dienstverlening</i>	
<i>DIM1*</i>	(50.2%)**	DIM11	-4.43	DIM11	-4.08	DIM11	-4.13
		DIM12	.80	DIM12	.56	DIM12	.61
		DIM13	3.62	DIM13	3.52	DIM13	3.52
DIM21	-4.38	<i>DIM2 (47.4%)**</i>		DIM21	-6.01	DIM21	-6.22
DIM22	1.21			DIM22	1.37	DIM22	.61
DIM23	3.17			DIM23	4.64	DIM23	5.61
DIM31	-2.27	DIM31	-2.99	<i>DIM3 (43.9%)**</i>		DIM31	-2.91
DIM32	-.24	DIM32	.23			DIM32	.98
DIM33	2.52	DIM33	2.76			DIM33	1.92
DIM41	-5.70	DIM41	-5.92	DIM41	-6.73	<i>DIM4 (49.8%)**</i>	
DIM42	1.11	DIM42	1.43	DIM42	1.70		
DIM43	4.59	DIM43	4.49	DIM43	5.03		
ATT11	-1.27 (5.6%)	ATT81	2.37 (10.3%)	ATT131	-1.26 (4.1%)	ATT201	.68 (5.7%)
ATT12	1.27	ATT82	-2.37	ATT132	.95	ATT202	1.12
				ATT133	.31	ATT203	-1.79
ATT21	.84 (6.5%)	ATT91	1.54 (6.7%)	ATT141	-1.53 (6.0%)	ATT211	-.01 (0.0%)
ATT22	1.05	ATT92	-1.54	ATT142	-.15	ATT212	.01
ATT23	-1.89			ATT143	1.68		
		ATT101	1.82 (7.9%)			ATT221	0.20 (2.3%)
ATT31	-1.13 (5.0%)	ATT102	-1.82	ATT151	.73 (3.6%)	ATT222	.47
ATT32	1.13			ATT152	.48	ATT223	-.67
		ATT111	2.32 (13.4%)	ATT153	-1.20		
ATT41	.04 (0.1%)	ATT112	1.52			ATT231	2.95 (15.5%)
ATT42	-.04	ATT113	-3.84	ATT161	3.52 (13.3%)	ATT232	1.66
				ATT162	.08	ATT233	-4.60
ATT51	1.73 (11.0%)	ATT121	2.27 (9.2%)	ATT163	-3.60		
ATT52	1.56	ATT122	-.30			ATT241	.95 (3.9%)
ATT53	-3.28	ATT123	-1.97	ATT171	.78 (4.2%)	ATT242	-.95
				ATT172	.71		
ATT161	-2.67 (10.8%)			ATT173	-1.49	ATT251	1.86 (7.6%)
ATT162	.44					ATT252	-1.86
ATT163	2.23			ATT181	1.40 (4.7%)		
				ATT182	-.25	ATT261	1.49 (6.1%)
ATT171	2.25 (11.2%)			ATT183	-1.15	ATT262	-1.49
ATT172	.57						
ATT173	-2.82			ATT191	2.05 (7.9%)	ATT271	1.62 (6.6%)
				ATT192	.12	ATT272	-1.62
				ATT193	-2.17		
						ATT281	.52 (2.1%)
						ATT282	-.52

* De afkorting DIM1 staat voor dimensie 1, DIM2 voor dimensie 2 etc.. De afkorting ATT11 staat voor attribuut 1 (zie tabel 3a-d) niveau 1.

** De relatieve belangrijkheid van de dimensie in het betreffende deelexperiment is berekend als de som van de relatieve belangrigheden van de corresponderende attributen (zie voor de relatieve belangrigheden van de dimensies over de hele steekproef tabel 6).

binnen geïnstrueerd door de onderzoekers.

De totale steekproef heeft een omvang van 200 personen. Deze personen zijn door middel van een toevalsprocedure als volgt verdeeld over de vier deexperimenten: deexperiment 1 (47 personen); deexperiment 2 (48 personen); deexperiment 3 (54 personen); deexperiment 4 (51 personen).

4 Analyse en resultaten

4.1 Analyse

De bespreking zal zich in dit artikel beperken tot de resultaten van de analyse van de scores die toegekend zijn aan de hypothetische bankdiensten als geheel. Dit betekent dat we op de eerste plaats ingaan op de relatie tussen concrete attributen en de *overall* preferenties. Op de tweede plaats gaan we in op de relatie tussen de perceptuele dimensies en de *overall* preferenties. Tot slot wordt kort ingegaan op de beoordelingen die de respondenten met betrekking tot hun eigen bank hebben gegeven. Per individu zijn de responses geanalyseerd met multiële regressie, zoals beschikbaar in de conjuncte analysemodule van de pc-versie van het statistische rekenpakket SPSS. Aanvullende analyses en achtergronden zijn beschreven in Bremer et al. (1994).

4.2 Resultaten Hypothetische Bankdiensten

De analyse van de *overall* scores (schaal 0-100), die toegekend zijn aan de hypothetische bankdiensten, resulteert voor ieder deexperiment en voor iedere respondent in: (1) een set van deelnutten voor de verschillende attribuutniveaus van de in concrete attributen uitgewerkte dimensie en (2) een set van deelnutten voor de verschillende niveaus van de overige drie dimensies. In tabel 5 staan de gemiddelde deelnutten van de niveaus van attributen en dimensies weergegeven.

Op basis van de in tabel 5 gepresenteerde resultaten kunnen we de relatieve belangrijkheden van attributen en dimensies berekenen. De relatieve belangrijkheid van een attribuut, binnen een deexperiment, wordt bepaald door het verschil tussen het hoogste en het laagste deelnut van de niveaus van het attribuut te delen door de som van de verschillen tussen de hoogste en laagste deelnutten, over alle attributen en dimensies, binnen

dat deexperiment. Voor de verschillende attributen in de vier deexperimenten staan de relatieve belangrijkheden tussen haakjes achter elk attribuut weergegeven. Op vergelijkbare wijze kan, per deexperiment, het relatieve belang van de overige dimensies worden bepaald.

Wanneer we de relatieve belangrijkheden van de attributen binnen het eerste deexperiment beschouwen dan kunnen we constateren dat aan zowel het renteniveau van de spaarrekeningen en hypotheek als aan de privacy veel belang wordt toegekend. Verder blijkt uit tabel 5 dat de kleding van het personeel weinig bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een bank. Een beschouwing van de deelnutten van de niveaus van de attributen binnen het eerste deexperiment laat zien of, en waar, de kritische overgangen zich bevinden. Bijvoorbeeld de overgang van een slechte privacy (attribution 5, niveau 3) naar een voldoende privacy (attribution 5, niveau 2) representeert een kritische overgang omdat de stap van niveau 3 naar niveau 2 een relatief sterke toename in nut te zien geeft. Voor de overige deexperimenten zijn vergelijkbare interpretaties mogelijk.

De over alle deexperimenten berekende relatieve belangrijkheden van de perceptuele dimensies staan weergegeven in tabel 6. Deze resultaten laten zien dat de 'correctheid van de dienstverlening' als belangrijkste gezien wordt. Daarna volgen de dimensies 'bekwaamheid van het personeel' en 'basisaanbod van de bank'. De 'toegankelijkheid van de bank' wordt relatief als minst belangrijk ervaren.

4.3 Resultaten Eigen Bank

Om op zinvolle wijze *marketing*-aanbevelingen te kunnen formuleren is het noodzakelijk om na te gaan hoe de huidige bank van de respondenten beoordeeld wordt. Zoals reeds in paragraaf drie aangegeven heeft elke respondent een beoor-

Tabel 6:
Relatieve belangrijkheden van de perceptuele dimensies

<i>Perceptuele dimensie</i>	<i>Relatieve belangrijkheid</i>
1 Basisaanbod van de bank	24.4%
2 Bekwaamheid van het personeel	27.0%
3 Toegankelijkheid van de bank	19.2%
4 Correctheid van de dienstverlening	29.4%
	100 %

Tabel 7: Gemiddelde waarderingen (en bijbehorende standaarddeviaties) van de eigen bank op de perceptuele dimensies

Bank	N	Basisaanbod van de bank		Bekwaamheid van het personeel		toegankelijkheid van de bank		Correctheid van de dienstverlening		Totale bank	
		M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
Amro-bank	92	7,26	1,33	6,75	1,87	6,16	2,12	6,84	1,87	6,90	1,82
Rabobank	38	7,11	1,42	7,11	1,30	6,30	2,10	7,17	1,50	7,03	0,98
Postbank	41	6,72	1,91	6,42	2,05	6,65	2,06	6,82	1,75	6,66	2,33
Overige banken	29	6,77	1,99	6,85	2,12	6,82	0,84	7,22	0,99	7,11	1,59
<i>gemiddelde</i>		<i>7,05</i>	<i>1,59</i>	<i>6,77</i>	<i>1,86</i>	<i>6,86</i>	<i>1,97</i>	<i>6,95</i>	<i>1,67</i>	<i>6,91</i>	<i>1,78</i>

Tabel 8: Relatieve frequenties van waardering van de eigen bank op de drie belangrijkste attributen van de dimensies 'bekwaamheid van het personeel' en 'toegankelijkheid van de bank'

Attribuut	Niveaus	ABN-AMRO	Rabobank	Postbank	Overige banken
<i>Bekwaamheid van het personeel</i>					
(11)**	(1)*	52%	51%	42%	46%
	(2)	45%	43%	55%	54%
	(3)	3%	6%	3%	0%
(8)	(1)*	81%	84%	93%	93%
	(2)	19%	16%	7%	7%
(12)	(1)*	69%	45%	60%	62%
	(2)	31%	47%	40%	35%
	(3)	0%	8%	0%	3%
<i>Toegankelijkheid van de bank</i>					
(16)	(1)*	21%	39%	35%	20%
	(2)	77%	52%	60%	76%
	(3)	2%	9%	5%	4%
(19)	(1)*	18%	16%	53%	14%
	(2)	70%	78%	42%	82%
	(3)	12%	6%	5%	4%
(14)	(1)	22%	26%	22%	25%
	(2)	65%	68%	27%	73%
	(3)*	12%	6%	51%	0%

* = het voor de gemiddelde respondent optimale niveau

** 11 = Afhandeling van eventuele klachten

8 = Correctheid bij het uitvoeren van betalingsopdrachten

12 = Communicatieve vaardigheden van het baliepersoneel en de adviseurs

16 = De werking van geldautomaten

19 = Frequentie van het toesturen van rekeningafschriften

14 = Openingstijden

deling gegeven van zijn of haar eigen bank. De respondenten hebben hun eigen bank beoordeeld op zowel de perceptuele dimensies als de concrete attributen. In tabel 7 worden de gemiddelde beoordelingen van de respondent voor hun eigen bank met betrekking tot de perceptuele dimensies weergegeven (waarbij tussen haakjes de standaarddeviaties staan). We kunnen bijvoorbeeld constateren dat de klanten van de ABN/AMRO hun bank het beste waarden op dimensie: 'basisaanbod van de bank'. Verder valt op dat alle banken op elk van de dimensies redelijk goed beoordeeld worden, hetgeen we ook verwachtten omdat wanneer respondenten een bepaalde dimensie slecht zouden waarden zij waarschijnlijk op zoek zouden gaan naar een andere bank.

De waarderingen van de respondenten voor hun eigen bank met betrekking tot de concrete attributen zijn voor de dimensies 'bekwaamheid van het personeel' en 'toegankelijkheid van de bank' samengevat in tabel 8. Voor beide dimensies is ter illustratie voor de drie belangrijkste attributen weergegeven hoeveel procent van de respondenten een bepaald niveau van toepassing achten op hun eigen bank. De resultaten in tabel 8 geven weer hoe respondenten hun eigen bank percipiëren. Het blijkt bijvoorbeeld dat 6% van de klanten van de Rabobank van mening is dat de klachten onvoldoende correct worden afgehandeld, terwijl voor de andere banken dit percentage maximaal 3 bedraagt. Maar liefst 8% van de klanten van de Rabobank vindt de communicatieve vaardigheden van het personeel matig terwijl ook dit percentage voor de andere banken maximaal 3% is. Daartegenover staat dat 39% van de respondenten die bij de Rabobank zijn vindt dat de geldautomaten nooit buiten bereik zijn; bij de andere banken is dit percentage maximaal 35%. Op vergelijkbare wijze kunnen de banken op elk van de andere attributen met elkaar worden vergeleken.

5 Strategische en instrumentele marketingbeslissingen

Het doel van deze paragraaf is om de mogelijkheden van de hiërarchische conjuncte analyse-resultaten te illustreren. De resultaten en de daaruitvloeiende mogelijkheden zijn in strikte zin slechts geldig voor de stad Groningen. Een beschouwing van de resultaten van de hiërarchi-

sche conjuncte analyse, zoals gepresenteerd in tabel 5 en 6, alsmede het vervolgens confronteren van deze resultaten met de waarderingen die de respondenten aan hun eigen bank hebben toegekend, gepresenteerd in tabel 7 en 8, kan informatie opleveren ter ondersteuning van zowel strategische als instrumentele marketingbeslissingen.

De relatieve belangrijkheden, gepresenteerd in tabel 6, verstrekken de marketing manager informatie over mogelijke succesvolle positioneringen. Uit de resultaten in tabel 6 blijkt dat de 'correctheid van de dienstverlening' door de respondenten als meest belangrijk wordt beschouwd. Hoewel geen van de dimensies als zeer onbelangrijk wordt gezien (tabel 6), geven de gegevens aan dat de toegankelijkheid van de bank als minst belangrijk wordt beschouwd. Het ligt daarom niet voor de hand om deze dimensie als positioneringsdimensie te kiezen. Uiteraard zal de gekozen positionering van een onderneming mede afhangen van de door haar concurrenten gekozen positionering. Tevens is het denkbaar dat verschillende groepen klanten met verschillende positioneringen getrokken worden. Een dergelijke doelgroep-specifieke strategie is implementeerbaar, omdat een bank zijn dienst kan optimaliseren met betrekking tot elk van de vier dimensies. Door middel van gerichte of directe marketing-communicatie kan de positionering naar de diverse groepen toe gecommuniceerd worden (zie bijvoorbeeld Vriens, Hoekstra en Bult, 1994).

De deelnutten van de attribuutniveaus van de concrete attributen en de bijbehorende relatieve belangrijkheden kunnen de marketing manager informatie verschaffen over welke verbeteringen het meeste resultaat zullen genereren. Uit tabel 5 kunnen rechtstreeks de, gegeven de in dit onderzoek gebruikte attribuutniveaus, meest belangrijke attributen worden gehaald (bijvoorbeeld: (1) de houding van het personeel ten opzichte van de klant (attribuut 23), (2) de afhandeling van klachten (attribuut 11), (3) de werking van de geldautomaten (attribuut 16), (4) de gerealiseerde privacy (attribuut 5) en (5) het renteniveau van de spaarrekeningen (attribuut 7).

Door bovendien de resultaten uit tabel 5 te confronteren met de resultaten zoals weergegeven in tabel 8 kunnen we per bank nagaan op welke attributen verbeteringen nodig zijn en welke van deze verbeteringen het meeste resultaat opleveren. De marketing manager kan dan gegeven een

budget-restrictie de optimale verbeteringen in gang zetten. Uit tabel 8 blijkt onder andere dat voor elke bank vooral de verbetering van de afhandeling van eventuele klachten veel resultaat zal genereren. Verder blijkt uit tabel 5 dat de Rabobank met betrekking tot de communicatieve vaardigheden van het baliepersoneel belangrijke verbeteringen kan realiseren, met name omdat de Rabobank in Groningen in de ogen van haar klanten slechter scoort op dit aspect dan de ABN/AMRO, Postbank en 'overige banken'. Uit tabel 8 blijkt ook dat alle banken belangrijke verbeteringen kunnen realiseren door de openingstijden te verbeteren. Daarnaast blijkt uit tabel 8 dat de Rabobank de werking van haar geldautomaten kan verbeteren omdat bij deze bank de geldautomaten door het hoogste percentage klanten gepercipieerd worden als zijnde vaak buiten gebruik (9% vergeleken met resp. 2%, 4% en 5%). Voor de ABN/AMRO bank blijkt het toezenden van rekeningafschriften voor verbetering vatbaar te zijn.

6 Slotopmerkingen

Recentelijk zijn verschillende studies ingegaan op de wijze waarop conjuncte analyse gebruikt kan worden voor het meten van kwaliteit van diensten (DeSarbo et al. 1992) en voor het optimaliseren van dienstverlening (Vriens en Boerkamp, 1993). In dit artikel is ingegaan op de mogelijkheden die hiërarchische conjuncte analyse biedt bij het meten en optimaliseren van kwaliteit van dienstverlening. We hebben laten zien dat we, door gebruik te maken van hiërarchische conjuncte analyse, in staat zijn om grotere aantallen attributen mee te nemen in het onderzoek, hetgeen met name bij kwaliteitsvraagstukken een voorwaarde is om de onderzoeksresultaten praktische relevantie te laten hebben. Verder hebben we laten zien dat we door gebruik te maken van hiërarchische conjuncte analyse in staat zijn om een simultane perceptie en preferentie-analyse uit te voeren en daardoor recht te doen aan de dimensionale structuur die vaak in de literatuur over diensten gehanteerd wordt (bijv. Grönroos, 1986; en Zeithaml, Parasuraman en Berry, 1985). De simultane perceptie en preferentie-analyse resulteert in een drietal relaties: (1) de relaties tussen concrete attributen en perceptuele dimensies; (2) de relaties tussen concrete attributen en een *overall* oordeel en (3) de relaties tussen de percep-

tuele dimensies en het *overall* oordeel.

In dit artikel hebben we een toepassing van hiërarchische conjuncte analyse op bankdiensten gepresenteerd en hebben we laten zien op welke wijze de resultaten van een hiërarchische conjuncte analyse gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van marketingbeslissingen. Op de eerste plaats is geïllustreerd dat de resultaten gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van meer strategische beslissingen, zoals keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de positionering van de bankdiensten. Uit onze resultaten is onder andere gebleken dat de 'correctheid van dienstverlening' als meest belangrijke dimensie wordt gezien. Op de tweede plaats is geïllustreerd dat de resultaten inzicht geven in welke attributen het meest belangrijk zijn. In dit onderzoek is gebleken dat vooral de attributen 'houding van het personeel ten opzichte van de klant', 'afhandeling van klachten', 'werking van geldautomaten', 'gerealiseerde privacy', en het 'renteniveau op spaarrekeningen' als belangrijk worden ervaren. Door deze inzichten te vergelijken met de waardering van de eigen bank op zowel dimensies als attributen kunnen die verbeteringen geselecteerd worden die, met verdiscontering van de kosten verbonden aan deze verbeteringen en gegeven de budget-restrictie van de marketing manager, een optimaal resultaat zullen genereren.

Uit de hierboven gepresenteerde analyse blijken ook de beperkingen van de hiërarchische conjuncte benadering (die overigens ook gelden voor de in dit artikel genoemde alternatieve procedures). Voor attributen zoals 'werking geldautomaten' en 'gerealiseerde privacy' is het duidelijk op welke wijze een bank, indien zij dit zou wensen, de prestatie op die attributen kan verbeteren. Voor aspecten zoals 'houding van het personeel ten opzichte van de klant' ligt dit veel gecompliceerder. Het kwantificeren van de complexe interactie tussen personeel en klant is op dit moment nog niet haalbaar. Door middel van het in de psychologie en sociologie ontwikkelde begrippenkader kan wellicht meer grip verkregen worden op deze problematiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderzoek naar het belang van emoties in de klant-personeelinteractie. Een complicerende factor hierbij is het type dienst. Voor accountantsdiensten zal de relatieve invloed van emotie/rationaliteit wellicht anders liggen dan bij bankdiensten.

LITERATUUR

- Anderson, N.H., (1981), *Foundations of Information Integration Theory*, New York: Academic Press.
- Boerkamp, E.J.C. en M. Vriens, (1993), Het Meten van Kwaliteit bij Diensten: een vergelijking van alternatieve meetprocedures, *Tijdschrift voor Marketing*, jaargang 29, pp. 19-23.
- Bremer, H., J.A. Linde, H. Oppewal en M. Vriens, (1994), *Het Belang van Attributen van Bankdiensten: Een toepassing van hiërarchische conjuncte analyse*, Research Memorandum nr. 652, Economische Faculteit, RUG.
- Brunswick, E., (1952), *Perception and the Representative Design of Psychological Experiments*, Berkely: University of California Press.
- DeSarbo, W.S., L. Huff, M.M. Rolandelli & J. Choi, (1993), On the Measurement of Perceived Service Quality: A Conjoint Analysis Approach, in R. Rust and R. Oliver (eds.), *Handbook of Service Quality*, Sage Press.
- Grönroos, C., (1986), Developing Service Quality: Some Managerial Implications, *EMAC*, Proceedings pp. 651-661.
- Lemmink J., (1993), Metingen ten behoeve van kwaliteitsmanagement: een kritische beschouwing van het SERVQUAL model, *Jaarboek '92-'93 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, pp. 223-235.
- Lewis, B.R., (1991), Service Quality: an International Comparison of Bank Customers' Expectations and Perceptions, *Journal of Marketing Management*, 7, pp. 47-62.
- Louviere, J.J., (1984), Hierarchical Information Integration: A New Method for the Design and Analysis of Complex Multiattribute Judgement Problems, *Advances in Consumer Research*, 11, pp. 148-155.
- Neslin, S.A., (1983), Designing New Outpatient Health Services: Linking Service Features to Subjective Consumer Perceptions, *Journal of Health Care Marketing*, Vol. 3 (summer), pp. 8-21.
- Oppewal, H., J.J. Louviere, H. Timmermans, (1994), Modeling Hierarchical Conjoint Processes With Integrated Choice Experiments, *Journal of Marketing Research*, febr. Vol. XXXI, pp. 92-105.
- Parasuraman, A., V.A. Zeithaml, en L.L. Berry, (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, *Journal of Marketing*, Vol. 49 (fall), pp. 41-50.
- Parasuraman, A., V.A. Zeithaml, en L.L. Berry, (1994), Reassessment of Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research, *Journal of Marketing*, Vol. 58, No. 1, pp. 111-124.
- Vriens, M., (1992), De Toepassing van Conjuncte Analyse op Marketing Problemen, *Tijdschrift voor Marketing*, november, pp. 52-59.
- Vriens, M. en E.J.C. Boerkamp, (1993), Het Optimaliseren van Dienstverlening, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-economie*, jaargang 67, nr. 12 (december), pp. 599-612.
- Vriens, M., J.C. Hoekstra, en J.R. Bult, (1994), Het Verbeteren van Direct Mail Respons (Een geïntegreerd model voor het genereren van direct mail respons), *Tijdschrift voor Marketing*, (juli), pp. 35-39.